

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari.....	246
<i>Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

O'QITUVCHILARDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH UCHUN YANGI MOTIVATSION YONDASHUVLAR

Egamberdiyev Farxod Botirovich
ISFT instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda motivatsiyaning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda ichki va tashqi motivatsion omillar, raqamli vositalar orqali rag'batlantirish, hamkorlik muhitini shakllantirish kabi yangi yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, innovatsion faoliyatni kuchaytirish uchun gamifikatsiya, mentorlik tizimi, grant va mukofotlar asosidagi rag'batlantirish mexanizmlari tavsiya etilgan. Maqolada ilgari surilgan g'oyalar o'qituvchilarning yangilikka intilishiga, pedagogik jarayonda kreativlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion faoliyat, o'qituvchi, motivatsiya, ichki rag'bat, tashqi rag'bat, gamifikatsiya, pedagogik innovatsiyalar, raqamli vositalar, mentorlik tizimi, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article analyzes the role and importance of motivation in the development of innovative activities of teachers in the modern education system. It covers new approaches such as internal and external motivational factors, stimulation through digital tools, and the formation of a collaborative environment. Incentive mechanisms based on gamification, mentoring systems, grants, and rewards to stimulate innovation were also recommended. The ideas presented in the article serve the teachers' desire for innovation and increased creativity in the pedagogical process.

Key words: innovative activity, teacher, motivation, internal incentive, external incentive, gamification, pedagogical innovations, digital tools, mentoring system, educational process.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение мотивации в развитии инновационной деятельности педагогов в современной системе образования. Рассматриваются новые подходы, такие как внутренние и внешние мотивационные факторы, стимулирование с помощью цифровых инструментов, формирование среды сотрудничества. Также рекомендованы механизмы стимулирования на основе геймификации, системы наставничества, грантов и вознаграждений. Идеи, изложенные в статье, способствуют стремлению педагогов к новаторству и повышению креативности в педагогическом процессе.

Ключевые слова: инновационная деятельность, учитель, мотивация, внутренний стимул, внешний стимул, геймификация, педагогические инновации, цифровые инструменты, система наставничества, образовательный процесс.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimining jadal rivojlanishi, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hamda jamiyat ehtiyojlarining o'zgarib borishi o'qituvchidan doimiy izlanish, yangilikka ochiqlik va innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Ta'lim sifatini oshirishda o'qituvchining innovatsion salohiyati asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq innovatsion faoliyatga jalb etish, uni tizimli ravishda rivojlantirish uchun o'qituvchining motivatsiyasi muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, o'qituvchilarni yangilik yaratishga undovchi zamonaviy motivatsion yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli¹ Farmoni^[1] 2026-yilgacha o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish, oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish, davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish, shu jumladan ular tomonidan mehnatga haq to'lash, xodimlar soni, to'lov-kontrakt miqdori va ta'lim shaklini mustaqil belgilash amaliyotini yo'lga qo'yish, davlat oliy ta'lim muassasalarining tegishli huquq va vakolatlarini aniq belgilash, 2026-yilgacha 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash, oliy ta'lim muassasalarining QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishi

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

uchun maqsadli dastur ishlab chiqish, salohiyati va o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va tasdiqlash kabi vazifalarni amalga oshirish belgilab qo'yilgan.

Mazkur maqolada o'qituvchilarda innovatsion faoliyatni shakllantirish va rivojlantirishda samarali motivatsion mexanizmlarni aniqlash, ichki va tashqi rag'batlantiruvchi omillarni tahlil qilish hamda raqamli vositalar orqali motivatsiyani oshirish yo'llari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun samarali motivatsion yondashuvlarni aniqlash, ularning amaliy ahamiyatini asoslab berish va taklif etish. Ilmiy-adabiyotlar tahlili (innovatsion faoliyat, motivatsiya nazariyalari, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi bo'yicha). Me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili (ta'lim tizimidagi islohotlar, innovatsiyalarni rag'batlantirish siyosati).

So'nggi yillarda ta'limdagi modernizatsiya jarayonlari munosabati bilan pedagogik innovatsiya sohasidagi ilmiy ishlanmalar faollashdi. Olimlar innovatsiyalarni turli nuqtai nazardan ko'rib chiqadilar: innovatsiyalarning nazariy asoslari va mohiyati (V.L. Anoshkina, T.T. Braje, G.I. Gerasimov, L.N. Gorbunova, L.V. Ilyuxina, A.I. Prigojin, S.V. Rezvanov, G.S. Suxobskaya va boshqalar); ta'limdagi yangiliklarni tasniflash (K. Angelovskiy, A.I. Prigojin, V.S. Lazarev, A.M. Moiseyev, M.M. Potashnik, P.I. Tretyakov, O.G. Homeriki, P.V. Xudominskiy); chet elda innovatsion texnologiyalarni amalga oshirish (M.V. Klarin), zamonaviy rus maktabida innovatsion faoliyatning shakllanishi (V.V. Davydov, V.K. Dyachenko, V.L. Zorina, D.B. Elkonin).

Ilm-fanda "innovatsiya" tushunchasining yagona talqini yo'q. "Innovatsiya" tushunchasi XIX asrda ilmiy tadqiqotlarda joriy etilgan va bir madaniyatning ba'zi elementlarini boshqasiga kiritishni anglatadi. Ammo shu bilan birga, V. Nikitin ta'kidlaganidek, "madaniyat g'oyasining o'zidan voz kechish (ya'ni barqaror me'yorlar, namunalar, standartlarni tarjima qilishdan) va madaniy shakllarning mutatsiyalarini loyihalash va tarqatish g'oyasiga o'tish" [2]. Shuni ta'kidlash kerakki, ikkita madaniyat elementlarini birlashtirish jarayonida asl madaniyatdan farq qiladigan uchinchi paydo bo'ladi.

Buni qo'llab-quvvatlash uchun biz amerikalik madaniyatshunos M. Xerskovitsning nuqtai nazarini keltiramiz: "madaniy qadriyatlar, xulq-atvor modellari tarjima qilish jarayonida shaxs madaniyatga xos dunyoqarash va xulq-atvorni o'zlashtiradi, natijada uning ma'lum bir madaniyat a'zolari bilan kognitiv, hissiy va xulq-atvor o'xshashliklari va boshqa madaniyatlar a'zolaridan farqlari shakllanadi" [3].

Yu.V. Gromyko ta'rifiga ko'ra, "innovatsiya – bu tajriba maydonchasida etishtirilgan va etishtirilgan tubdan yangi tasvirlar va ko'plab an'anaviy amaliyotlar o'rtasidagi aloqalarni tashkil etish usulidan boshqa narsa emas. Innovatsiya amaliyotning etarlicha katta va keng doiralarida qandaydir tubdan yangi namunani tayinlashni ta'minlash funksiyasini bajaradi, keyinchalik uni ildiz otish va saqlab qolish bilan", ya'ni, bir tomondan, innovatsiyalar kelajakni mavjud tendensiyalarga muvofiq qurishga imkon beradi, boshqa tomondan, amaliyotni boyitadi [4].

Ushbu ta'rifda muallif nafaqat innovatsiyalarning muhim xususiyatlariga (printsipial yangilik) e'tibor beradi, balki innovatsiyalarni ommaviy amaliyotga ko'paytirish, innovatsion faoliyat tashuvchilarni tayyorlash masalasini ko'taradi, bu eksperimental turdagi saytlar tarmog'ini yaratish uchun asosdir.

N.I. Lapin innovatsion faoliyatni reproduktiv faoliyatning muntazam tarkibiy qismlarini o'zgartiradigan meta-datsionizm deb ta'riflaydi [5].

V.S. Lazarev va B.P. Martirosyan maktabning innovatsion faoliyati deganda ta'lim sifatini oshirish maqsadida pedagogik tizimga innovatsiyalarni maqsadli joriy etish tushuniladi [6]. Olimlar innovatsiya sub'ekti sifatida innovatsiyalarni joriy etish bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar guruhini yoki maktab o'qituvchilari guruhini ko'rib chiqadilar. Innovatsiyalarning mazmuni innovatsiyalarni joriy etish orqali maktabning pedagogik tizimini o'zgartirishdir. Ularning fikriga ko'ra, innovatsion faoliyatning maqsadi maktabning pedagogik tizimidagi o'zgarishlar zarurligini aniqlash, ushbu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun mavjud imkoniyatlarni izlash va ulardan samarali foydalanishdir.

E. Xagen tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion shaxs nazariyasida "zamonaviylikni yaratadigan shaxs" tushunchasi quyidagicha tavsiflanadi (bizning innovatsion shaxsni talqin qilishimizda): bunday shaxs ijtimoiy hayotni o'zgartiradigan o'z-o'zini ta'minlaydigan o'zgarishlarni – uning standartlari, qadriyatlari va boshqalarni yaratishga qodir, bu iqtisodiy o'sishni kuchaytirish, tadbirkorlikni tarqatish, kapital to'plashning zaruriy shartidir.

S.G. Qora Murzoy jamiyatlarning yashash turlarining xilma-xilligi ikki turga bo'linadi – solidarsitik axloq tamoyillariga asoslangan oila turi va ijtimoiy-darvinizm tamoyillariga asoslangan axloq asosida bozor turi [7]. Umuman olganda, innovatsion faoliyatga tayyorgarlik, o'zgaruvchan ijtimoiy voqelik sharoitida uning intellektual o'zini o'zi anglash erkinligini ta'minlaydigan shaxsning shaxsiy resursini shakllantirish sifatida qonuniy ravishda ko'rib chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'pchilik o'qituvchilar innovatsion yondashuvlar, yangi metod va texnologiyalardan foydalanishga intilishi aniqlangan, ammo bu faoliyatni barqaror olib borishda ichki va tashqi motivatsiyaning sustligi seziladi. Tajribada qatnashgan o'qituvchilarning aksariyati innovatsion faoliyati uchun moddiy yoki ma'naviy mukofotlar, ijtimoiy e'tirof yetishmasligini ta'kidlagan. Bu esa tashqi rag'batlantirish vositalarini takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Eksperimental guruhda o'tkazilgan "eng kreativ dars", "haftaning innovatori" kabi gamifikatsiya usullari o'qituvchilarni yanada faolroq bo'lishga undadi. Bu esa innovatsion faoliyatga ijobiy turtki beruvchi zamonaviy yondashuvlardan biri sifatida e'tirof etildi.

Innovatsion ta'lim nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida biz quyidagilarni aniqladik – o'qituvchining innovatsion faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradigan shartlar:

1. O'qituvchining innovatsion salohiyatini, uning kelajak imidjini va uning shakllanish bosqichlarini shakllantirish bo'yicha dasturlash tadbirlariga kiritish orqali yangilash.
2. Aks ettirish jarayonida aniqlangan amaliyot muammolari asosida o'qituvchining ta'limini tashkil etish.
3. Innovatsion faoliyat natijalari asosida o'qituvchini ma'naviy va moddiy rag'batlantirishni amalga oshirish.

Birinchi shart tashkiliy va faoliyat seminarlarini o'tkazish zarurligini keltirib chiqaradi. Ushbu seminarlar davomida maxsus tashkil etilgan ishlar natijasida ishtirokchilar innovatsion faoliyatni shakllantirishning keyingi bosqichlari to'g'risida umumiy g'oyalarni shakllantiradilar, butun jamoaning ham, individual o'qituvchilarning ham umidlari taqdim etiladi va ushbu muassasada innovatsion amaliyotni qurishda keyingi qadam qanday bo'lishi kerakligi muhokama qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kollektiv dasturlash faoliyati har kimga kelgusi davr uchun innovatsion faoliyatni dasturlashda ishtirok etish imkoniyatini beradi. Ularning mahsuloti maktablarni rivojlantirishning innovatsion dasturlari va individual o'qituvchilarning ishlab chiqarish faoliyati dasturlaridir. Birgalikda dasturlash zarur, chunki bu imkon beradi:

- muammolarni ko'rish va keyingi bosqichda innovatsion ishlarni boshlashdan oldin ularni hal qilish yo'llarini topish;
- kelgusi faoliyatni taqdim etishni yanada aniqlashtirish (diqqatga sazovor joylarni emas, balki dasturlarni olish);
- har bir inson o'z vakolati doirasida, umumiy g'oyalar asosida harakat qiladi;
- boshqa odamlarning g'oyalariga ta'sir qilish, shu bilan ularning kelajagini boshqarish.

Uzoq kelajak obrazi, innovatsiyalarning keyingi bosqichlari, kelgusi faoliyatni jamoaviy dasturlash to'g'risida umumiy g'oyalarni shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar ta'lim ahamiyatiga ega, chunki o'qituvchilar dasturlash va loyihalash usullarini o'zlashtiradilar, o'z faoliyati, boshqa odamlarning g'oyalari bilan ishlash usullari, muloqot qobiliyatlari va ko'nikmalarini takomillashtiradilar. Faoliyatni dasturlashda subyektning kasbiy ta'limini dasturlash majburiydir. Bu yerda har bir o'qituvchi nimani o'zlashtirishi kerakligi muhokama qilinadi: yaqin davr dasturini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, harakat usullari. Bu o'qituvchining individual ta'lim dasturining asosi bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi shartni amalga oshirish individual ta'lim dasturlarini tuzish va amalga oshirish orqali o'qituvchilarning individual ta'lim kamchiliklarini hal qilishdan iborat. Ushbu jarayon o'qituvchining bilim va ko'nikmalarini boyitishni, innovatsion faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishni o'z ichiga oladi.

N. F. Ilyinaning ta'rifiga ko'ra, individual ta'lim dasturi o'qituvchining ta'limning vazifalari va mazmuni (ma'lumotlar, bilimlar, ishlash usullari), uni rivojlantirish ketma-ketligi va harakatlari (shu jumladan boshqa o'qituvchilar bilan birgalikda), sarflanishi rejalashtirilgan vaqt haqidagi g'oyalarni o'z ichiga oladi ^[8]. O'qituvchilarning individual ta'lim dasturlari aks ettirish jarayonini tashkil etish orqali quriladi, uning davomida o'qituvchining haqiqiy amaliyotdagi harakatlari uning dolzarb fazilatlarini bilan taqqoslanadi: bilim, g'oyalar, tajriba, individuallik (mahorat, qobiliyat, kasbiy kompetensiya va boshqalar).

Shaxsiy o'quv dasturini tuzishda o'qituvchi haqiqiy amaliyotni tiklashi, yutuqlar, muammolar va qiyinchiliklarni ta'kidlashi, ularning asoslarini tushunishi kerak (buning natijasida nima bo'ladi? muvaffaqiyatsizlikning sababi nima?), ushbu asoslarga asoslanib, unga qanday ta'lim kerakligini tushunib olishi va ta'lim vazifalarini tuzishi kerak. Keyin ularni amalga oshirish uchun harakatlar dasturini tuzish kerak, agar kerak bo'lsa, individual harakatlarni raqamlar, metodist va boshqalar bilan muvofiqlashtirish zarur bo'ladi. Shaxsiy ta'lim vazifalari va dasturlarini amalga oshirish va loyihalash bo'yicha ishlar – biz ularni amalga oshirish bo'yicha harakatlar ko'pincha kichik guruhlarda amalga oshiriladi, hamkasblar aniqlashtiruvchi va muammoli masalalar orqali yordam berishadi.

Uchinchi shart – yangi ish haqi tizimiga o'tishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini rag'batlantirish to'lovlari mezonlari va ko'rsatkichlariga kiritish, innovatsion mavzular bo'yicha professional tanlovlarni tashkil etish, innovatsion faoliyatni amalga oshiradigan va yuqori natijalarga ega bo'lgan o'qituvchilarni mukofotlar va faxriy unvonlarga taqdim etishni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, o'qituvchining innovatsion faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini shakllantirishga yordam beradigan shart-sharoitlarni amalga oshirish ta'lim muassasasini boshqarishda, o'qituvchining malakasini oshirishni tashkil etishning mazmuni, usullari, shakllarida o'zgarishlarni talab qiladi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishda motivatsiya muhim omil hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlarning samarali tatbiqi, asosan, o'qituvchilarning ichki ishtiyoqi va tashqi rag'batlantirish mexanizmlariga bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi.

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi: o'qituvchilarning innovatsion faoliyatga qiziqishi mavjud, biroq bu qiziqish doimiy motivatsiya bilan qo'llab-quvvatlanmaganda sustlashadi.

Ichki motivatsiyani shakllantirish (shaxsiy yutuq hissi, kasbiy o'sish ehtiyoji) va tashqi rag'batlantirish mexanizmlari (moddiy mukofot, e'tirof, lavozim o'sishi) o'rtasidagi muvozanat muhim ahamiyatga ega. Gami-fikatsiya, mentorlik tizimi, ijodiy tanlovlar, jamoaviy loyiha ishlari kabi yondashuvlar o'qituvchilarni innovatsiyaga jalb etishda ijobiy samara beradi.

Xulosa sifatida, o'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun ularning motivatsiyasiga ta'sir qiluvchi omillar chuqur tahlil qilinib, amaliyotga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuvlar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Никитин В. Образование в ловушке развития / В. Никитин // Кентавр. – 2004. – № 33. – С. 36–41.
3. Herskovits M.J. Les basis de l'anthropologie culturelle / M.J. Herskovits. – Paris, 1967.
4. Громько Ю.В. Проектирование и программирование развития образования / Ю.В. Громько. – М., 1996. – 545 с.
5. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н.И. Лапин. – М.: Университетская книга; Логос, 2008. – 328 с.
6. Ильина Н.Ф. Региональная система непрерывного педагогического образования: поиск инновационной концепции / Н.Ф. Ильина // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал – Челябинск, 2012. – № 10. – С. 25–31.
7. Козин Н.Г. Искушение либерализмом / Н.Г. Козин // Вопросы философии. – № 9. – 2006. – С. 47–67.
8. Ильина Н.Ф. Региональная система непрерывного педагогического образования: поиск инновационной концепции / Н.Ф. Ильина // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал – Челябинск, 2012. – № 10. – С. 25–31.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.